

Received-Makale Geliş Tarihi 07.04.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119), 1002-1015

Review Article / İnceleme Makalesi
10.5281/zenodo.15567458

Görkem Girgin

<https://orcid.org/0000-0003-1361-5197>
Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02tv7db43>

Prof. Dr. Önder Met

<https://orcid.org/0000-0001-5689-5809>
Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02tv7db43>

Gastronomik İmajın Belirleyicilerinin Tematik Analize Dayalı Değerlendirilmesi

Thematic Analysis-Based Evaluation of the Determinants of Gastronomic Image

ÖZET

Bu çalışma, gastronomik imaj kavramının uluslararası literatürde nasıl tanımlandığını, hangi tematik eksenler çerçevesinde ele alındığını ve zaman içerisinde hangi metodolojik eğilimlere yöneldiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden tümevarımsal tematik analiz yaklaşımı ile gerçekleştirilen çalışmada, 2018–2024 yılları arasında yayımlanmış dokuz akademik makale sistematik olarak analiz edilmiştir. Verilerden elde edilen kodlar doğrultusunda 7 tematik başlık oluşturulmuş, bu başlıklar kültür ve otantiklik, pazarlama ve dijital stratejiler, sağlık ve beslenme, görsel sunum, ürün kalitesi, çevrimiçi itibar ve rekabetçilik olarak sınıflandırılmıştır. Analiz sonuçları, gastronomik imaj araştırmalarında erken dönemde nitel odaklı yöntemlerin ve kültürel yaklaşımların ön planda olduğunu, son dönemde ise büyük veri analitiği ve yapay zekâ temelli tekniklerin öne çıktığını göstermektedir. Özellikle sosyal medya platformlarının, video içeriklerin ve kullanıcı yorumlarının gastronomik imajın oluşum sürecinde belirleyici rol oynadığı tespit edilmiştir. Ayrıca gastronomik imajın, destinasyonların rekabetçi konumlanmasında stratejik bir unsur hâline geldiği ve turistlerin davranışsal niyetleri üzerinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, gelecek araştırmalar için tematik bir kavramsal çerçeve sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gastronomik imaj, Davranışsal Niyet, Tekrar ziyaret etme isteği, Başkalarına önerme eğilimi, Yerel ürün satın alma niyeti

ABSTRACT

This study aims to examine how the concept of gastronomic image is defined in the international literature, the thematic axes within which it is addressed, and the methodological trends it has followed over time. Using the inductive thematic analysis approach from qualitative research methods, nine academic articles published between 2018 and 2024 were systematically analysed. Based on the codes obtained from the data, seven thematic headings were created and classified as culture and authenticity, marketing and digital strategies, health and nutrition, visual presentation, product quality, online reputation, and competitiveness. The analysis results show that qualitative methods and cultural approaches were at the forefront in the early stages of gastronomic image research, while big data analytics and artificial intelligence-based techniques have come to the fore in recent years. It has been determined that social media platforms, video content, and user reviews play a decisive role in the formation of the gastronomic image. Furthermore, it is understood that gastronomic image has become a strategic element in the competitive positioning of destinations and has a direct impact on tourists' behavioural intentions. In this context, the study provides a thematic conceptual framework for future research.

Keywords: Gastronomic image, Behavioral intention, Desire to revisit, Tendency to recommend to others, Intention to purchase local products

1. GİRİŞ

Gastronomi turizmi, günümüzde destinasyonların rekabet araç setinde hızla yükselen bir bileşen olarak kabul edilmektedir. Yiyecek ve içecek tüketimi, yalnızca fizyolojik bir gereksinim değil, aynı zamanda kültürel bir kimlik ifadesi ve sembolik bir iletişim mecrasıdır. Turistler, seyahat kararlarını verirken destinasyonun mutfak mirası hakkında edindikleri algılardan yoğun biçimde etkilenmektedir. Bu algısal yapı, literatürde “gastronomik imaj” kavramı altında incelenmektedir (Chang & Mak, 2018; Marine-Roig vd., 2019; Ros Ruiz & Guzman-Parra, 2023). Destinasyonların marka ve cazibe potansiyelinin farklı boyutlarını içeren bu kavram, özellikle turistik destinasyonların algılanışını, müşteri memnuniyetini ve destinasyon sadakatini etkilemektedir. Literatürde gastronomik imajın çok boyutlu yapısına dikkat çekilerek hem yerel mutfağın kendine özgü kültürel, estetik ve sembolik temsilleri hem de dijital medya aracılığıyla şekillenen yeni algı biçimlerini incelenmiştir (Björk & Kauppinen-Räsänen, 2016; Marine-Roig vd., 2019; Zhang & Seo, 2020;

Chen vd., 2023). Gastronominin yalnızca biyolojik bir tatmin aracı olarak değil, aynı zamanda kültürel kimliğin ve sosyal etkileşimin önemli bir göstergesi olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya koyulmuştur (Stano, 2016; Andina & Barbero, 2018; Onorati & Giardullo, 2020; Herman, 2023).

Gastronomik imaj, yalnızca yerinde deneyimlenen bir olgu olmaktan çıkmakta, dijital mecralar ve kullanıcı üretimi içeriklerle ulusal ve uluslararası düzeyde yeniden kurgulanmaktadır (Zhang & Seo, 2020; Chen & Chen, 2023; Babalou vd., 2025). Özellikle sosyal medya, çevrimiçi platformlar ve görsel içeriklerin etkisiyle, potansiyel turistlerin seyahat kararları üzerinde belirleyici olabilmektedir. Yorumlar ve paylaşımlar, bireysel deneyimlerin kamusal alanda temsilini sağlamakta ve destinasyonun gastronomik kimliği üzerinde kolektif bir algı üretmektedir. Böylece, gastronomik imaj kavramsal olarak hem soyut (kültürel, duygusal) hem de somut (sunum, tat, fiyat/kalite dengesi) öğeleri bütüncül bir biçimde barındırmaktadır.

Bu çalışma, literatürde dağınık biçimde ele alınan gastronomik imaj belirleyicilerini tematik analiz yöntemiyle sistematize ederek araştırma önerisi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Nitel içerik analizine dayalı olarak yapılan bu çalışma, alan yazındaki temel temaları bütüncül bir yapıda toplamakta ve müşteri tatmini ile davranışsal niyet üzerindeki etkileri üzerinden bir model önermektedir. Elde edilen bulgular, yalnızca akademik düzeyde kavramsal bir ilerleme sağlamakla kalmayıp aynı zamanda uygulama düzeyinde de destinasyonların sürdürülebilir rekabet stratejilerine katkı sunmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Gastronomik İmaj

Gastronomik imaj kavramı, doğrudan bir tanıma sahip olmasa da, farklı akademik yaklaşımlar üzerinden çok boyutlu bir biçimde incelenmektedir. Literatürde bu kavram, bir yandan destinasyon imajının oluşum sürecinde yerel mutfağın algılanış biçimiyle, diğer yandan da yemeklerin kültürel, estetik ve sembolik temsilleriyle ilişkilendirilmektedir (Chang & Mak, 2018; Herman, 2023; Marine-Roig vd., 2024). Özellikle yarı-göstergeler sistemi içinde yemeklerin yalnızca biyolojik bir gereksinim değil, aynı zamanda kültürel kimliği ileten bir iletişim biçimi olarak değerlendirildiği çalışmalar, gastronomik imajın oluşumunda sembolik anlamların belirleyici olduğunu ortaya koymuştur (Stano, 2016; Andina & Barbero, 2018; Marine-Roig vd., 2024). Bu bağlamda, yemeğin tüketimden önce ve sonra farklı düzeylerde algısal bir temsile büründüğü, bunun da bireylerin ait olduğu kültürün normatif değerleri, yemeğe dair sınıflandırmaları ve estetik beğenileri ile şekillendiği anlaşılmaktadır.

Gastronomik imaj, turizm bağlamında değerlendirildiğinde, destinasyonun gastronomik açıdan nasıl algılandığını tanımlayan zihinsel temsiller bütünü ifade etmektedir. Bu imaj, yerel mutfağın kalitesi, otantiklik düzeyi, sunum biçimi ve deneyimlenme koşulları gibi çok sayıda değişkene bağlı olarak biçimlenmektedir (Lai vd., 2019; Angelakis vd., 2023; Cordova-Buiza vd., 2021). Ziyaretçilerin bir destinasyon hakkındaki genel kanaatleri, büyük ölçüde orada yaşadıkları gastronomik deneyimlerle harmanlanmaktadır. Bu deneyimler, yalnızca fiziksel tat alma süreçlerinden ibaret olmayıp, aynı zamanda sosyal etkileşim, estetik tatmin ve kültürel temasla birleşerek daha kapsamlı bir bilişsel ve duyuşsal izlenim yaratmaktadır (Björk & Kauppinen-Räsänen, 2016; Esparza Huamanchumo vd., 2022; Baca Sánchez & Lacap, 2024). Literatürde bu süreçler bilişsel (cognitive), duyuşsal (affective) ve davranışsal (conative) bileşenler üzerinden analiz edilmektedir (Onat & Güneren, 2024; Zhu vd., 2024; Ramos & Pinto, 2024).

Destinasyon imajının oluşum sürecinde gastronomik öğelerin etkisi, yalnızca yemeklerin kendisiyle değil, bu yemeklerin sunulduğu mekânların fiziksel ve sembolik özellikleriyle de ilgilidir. Özellikle yüksek segmentteki restoranların, ziyaretçilerin beklenti düzeyleri, algıları ve genel memnuniyetleri üzerinde belirleyici olduğu vurgulanmaktadır (Mariné-Roig vd., 2024). Bu tür restoranlar, yalnızca bir hizmet alanı değil, aynı zamanda yerel gastronomi kültürünün dışa vurulduğu sahneler olarak değerlendirilmektedir. Ziyaretçinin sosyal statüsü, gastronomik deneyime yönelik beklentilerini şekillendirmekte, bu da imaj oluşumunu doğrudan etkilemektedir. Bu tür etkileşimler, destinasyon sadakati ve imaj sürdürülebilirliği açısından stratejik bir önem taşımaktadır.

Gastronomik imajın dijital ortamda nasıl üretildiği ve dolaşıma sokulduğu da önemli bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır. Tüketici merkezli içeriklerin (user-generated content) sosyal medya platformları üzerinden yayılması, çevrim içi gastronomik imajın şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir (Lin vd., 2021). Bu içeriklerde yer alan değerlendirmeler, bireysel deneyimlerin kamusal alanda temsili hâline dönüşmekte ve potansiyel ziyaretçilerin beklentilerini yönlendirmektedir. Bu bağlamda, gastronomik imaj yalnızca yerinde deneyimlenen bir olgu değil, aynı zamanda çevrim içi üretim ve dolaşım pratiklerinin etkisiyle inşa edilen çok katmanlı bir yapıdır. Sosyal medya, gastronomik imajın duygusal ve algısal bileşenlerini yeniden şekillendiren bir mecra dönüşmüştür.

Tarihsel ve kültürel bağlamlarda ise gastronomik imaj, ulusal kimlik inşasında sembolik bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Özellikle Fransa örneğinde olduğu gibi, bölgesel mutfaklar, rehber kitaplar ve coğrafi işaret etiketleri yoluyla kolektif bir gastronomik hafıza oluşturulmuştur (Herman, 2023). Bu pratikler, yemeğin yalnızca bireysel bir zevk alanı olmadığını, aynı zamanda ulus inşası, kültürel süreklilik ve ekonomik kalkınma süreçlerinin bir bileşeni olduğunu göstermektedir. Böylece gastronomik imaj, yalnızca bireysel algılara dayanan bir kavram olmaktan çıkmakta, kamusal politikaların, tarihsel anlatıların ve kültürel sembollerin kesişiminde yeniden biçimlenmektedir.

Gastronomik imajın kavramsallaştırılmasında kullanılan bir diğer yaklaşım da gastronomik kişilik özelliklerinin (örneğin neofobi ve neofili) bu imaj üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir. Bireylerin yeni tatlara açıklığı ya da kapalılığı, gastronomik deneyimlerin ne ölçüde unutulmaz hâle geleceğini ve bunun sonucunda destinasyon hakkında nasıl bir imaj oluşturacaklarını belirlemektedir (Pappas vd., 2022). Bu durum, yalnızca yemeğin niteliğiyle değil, aynı zamanda bireyin psikolojik eğilimleriyle de bağlantılıdır. Dolayısıyla gastronomik imaj hem dışsal uyaranlara hem de içsel eğilimlere bağlı olarak dinamik biçimde şekillenmektedir.

Son olarak, gastronomik imaj kavramı, yemeğin yalnızca bir tüketim nesnesi olarak değil, aynı zamanda estetik değeri olan bir yaratım biçimi olarak ele alındığı felsefi tartışmalarla da ilişkilendirilmektedir. Yemeğin sanat eseri olarak değerlendirilebilmesi, onun geçici doğasına rağmen estetik bir deneyim yaratabilme kapasitesine bağlanmaktadır (Andina & Barbero, 2018). Bu çerçevede gastronomik imaj, yalnızca algılanan bir görüntü değil, aynı zamanda estetik deneyim ve kültürel anlam üretiminin bir arayüzü olarak değerlendirilmektedir. Yemeğin sanatsal düzeyde ele alınması, onun duyuşal ve sembolik boyutlarını daha da görünür hâle getirmektedir.

2.2. Gastronomik İmaj ve Sosyal Medya

Gastronomi turizmi, son yıllarda sosyal medya platformları aracılığıyla yeniden tanımlanmakta ve bu dijital ortamlar hem kullanıcıların damak zevklerini hem de destinasyonların gastronomik imajlarını şekillendirmektedir. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler (user-generated content, UGC), özellikle TripAdvisor gibi platformlar üzerinden yapılan yorumlar sayesinde, tüketici deneyimlerinin değerlendirilmesini ve yayılmasını mümkün kılmaktadır. Tayvan ve Katalonya örneğinde yürütülen araştırmalar, gastronomik deneyimlere yönelik çevrim içi yorumların, destinasyonların genel imajının inşasında önemli bir rol oynadığını göstermiştir (Lin vd., 2021). Bu yorumlar aracılığıyla tüketici memnuniyeti ve sadakati hem ölçülebilmekte hem de diğer potansiyel ziyaretçiler üzerinde yönlendirici bir etki yaratmaktadır. Gastronomik etkinliklerin türüne, kategorisine ve kültürel bağlamına göre farklılık gösteren algılar, destinasyonların pazarlama stratejilerinde önemli belirleyiciler olarak öne çıkmaktadır.

Sosyal medyanın gastronomik tat algısını yeniden yapılandırma gücü, içeriklerin yalnızca bilgi aktarma işlevi ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda damak tadı normlarını dönüştürdüğünü göstermektedir. Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlar, restoran ve yemek deneyimlerinin değerlendirilmesini kolaylaştırmakta ve bu etkileşimler sonucunda yeni tat standartları oluşmaktadır (Onorati & Giardullo, 2020). Bu süreçte sosyal medya, sadece bir iletişim mecrası değil, aynı zamanda kolektif bir tat üretim alanı işlevi görmektedir. Görsel içeriklerin sınıflandırılması ve trend analizleri gibi büyük veri yaklaşımları, küresel ölçekte gastronomik yönelimlerin takibini mümkün kılmaktadır. Örneğin, WorldFoodMap sistemi, sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı yemek fotoğraflarını sınıflandırarak coğrafi ve kategorik bazda yemek eğilimlerini analiz etmektedir (Amato vd., 2017). Böylelikle, gastronomi turizmine yönelik talep ve ilgi alanları mekânsal olarak da çözümlenebilmektedir.

Sosyal medya içerikleri yalnızca yemek deneyimlerini belgelemekle kalmamakta, aynı zamanda risk algısını dönüştürmekte ve destinasyon imajlarını etkilemektedir. Özellikle İran gibi sınırlı turizm algısına sahip ülkelerde, sosyal medya fenomenleri aracılığıyla üretilen içerikler, gastronomi turizminin yeniden değerlendirilmesine olanak tanımaktadır (Babalou vd., 2025). Bu kişiler, bilgilendirici ve eğlenceli içerikleriyle izleyicilerin destinasyonlara dair olumlu görüşler geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, sosyal medya içeriklerinin duygusal boyutlar aracılığıyla destinasyon seçim süreçlerinde etkili olduğu da belirlenmiştir (Sultan vd., 2021).

2.3. Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Bağlamında Gastronomik İmaj

Gastronomik imaj, turistlerin genel memnuniyet düzeyleri üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki oluşturmaktadır. Bu etki, yalnızca yiyeceklerin duyuşal kalitesine değil, aynı zamanda gastronomik deneyimlerin kültürel temsiliyetine, estetik sunumuna ve destinasyon kimliğiyle kurulan duygusal bağa da dayanmaktadır. Yapılan çalışmalar, destinasyonların gastronomik kimliklerini etkili biçimde yansıtan güçlü

bir imajın, turistlerin memnuniyetini artırdığını ve bu memnuniyetin genel seyahat deneyimini olumlu biçimde etkilediğini ortaya koymuştur (Carpio vd., 2021; Lin vd., 2022). Özellikle Güney Kore’de Jeonju ve Peru’da Lima gibi gastronomik açıdan öne çıkan kentlerde yürütülen araştırmalar, yerel mutfakların algılanan kalitesinin ve otantik sunumlarının turist memnuniyetini artırıcı bir unsur olduğunu göstermiştir (Esparza Huamanchumo vd., 2022; Mendoza Carpio vd., 2021). Turistlerin destinasyonlara dair beklentilerinin karşılanma düzeyi ile gastronomik imaj arasında kurulan bu ilişki, sadece yiyeceklerin tadıyla değil, aynı zamanda kültürel özgünlük, estetik sunum ve sosyal etkileşim gibi çok boyutlu değerlendirmelerle pekiştirilmektedir. Nitelikli gastronomik deneyimler, turistlerin destinasyonla öznel bir bağ kurmasına ve bu bağ aracılığıyla seyahat deneyimini anlamlı ve unutulmaz olarak kodlamasına katkı sunmaktadır. Ayrıca, gastronomi markalaşmasının başarılı biçimde gerçekleştirildiği destinasyonlarda, algılanan duygusal değer ve memnuniyet düzeylerinin yükseldiği gözlemlenmektedir (Aydın vd., 2022). Gastronomik imajın, destinasyon markasıyla bütünleşmiş bir şekilde yönetilmesi hem destinasyonun farklılaşmasını sağlamakta hem de turistlerin seyahat deneyimini zenginleştirmektedir.

Gastronomik imajın turist memnuniyeti üzerindeki etkisi, yalnızca doğrudan deneyimlerle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda bu deneyimlerin değerlendirilme biçimlerini de kapsamaktadır. Onat ve Güneren’in (2024) Gaziantep örneğinde gerçekleştirdikleri çalışma, gastronomik imajın müşteri tatmini üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ve bu tatmin düzeyinin turistlerin davranışsal niyetlerini yönlendirdiğini ortaya koymuştur. Ancak araştırmada, yeme-içme işletmeleri ve gastronomi etkinliklerinin doğrudan davranışsal niyet üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu, buna karşılık mutfak kültürünün daha güçlü bir etki oluşturduğu belirlenmiştir. Öte yandan, gastronomik deneyim kalitesinin hem destinasyon imajını hem de deneyimsel tatmini artırdığı ve bu durumun turist bağlılığı ile tekrar ziyaret etme eğilimi üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir (Baca Sánchez & Lacap, 2024). Kaliteli gastronomik deneyim, yalnızca anlık memnuniyet değil, aynı zamanda destinasyona karşı olumlu bir tutum ve sadakat üretmektedir. Puno’da yürütülen çalışmada da algılanan gastronomik imajın memnuniyetin güçlü bir yordayıcısı olduğu, demografik değişkenlerin ise bu ilişki üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir (Cordova-Buiza vd., 2021).

Pozitif gastronomik imaj, turistlerin bir destinasyonu yeniden ziyaret etme niyetleri üzerinde güçlü ve çok katmanlı etkiler yaratmaktadır. Öncelikle, gastronomik imajın görsel-işitsel içerik yoluyla inşa edilmesi, potansiyel ziyaretçilerin algılarını şekillendirmektedir. Özellikle yemekle ilgili durağan görsellerin, destinasyonun otantik ve çekici bir gastronomi deneyimi sunduğu yönündeki izlenimi güçlendirdiği görülmüştür. Bu görsel unsurlar, destinasyon pazarlamasında hedef kitlenin duygusal ve algısal süreçlerini harekete geçirmektedir (Chen & Chen, 2023). Ayrıca, gastronomik deneyimlerin içerik kalitesi ve algılanan doğruluğu, ziyaretçilerin tekrar ziyaret etme kararlarını etkileyen kritik unsurlar arasında yer almaktadır.

Gastronomik imajın etkisi yalnızca görsel-iletişim düzleminde kalmamakta, aynı zamanda bireylerin deneyimsel ve değerlere dayalı algılamaları üzerinden de biçimlenmektedir. Turistlerin yeme deneyimlerine atfettikleri işlevsel, sosyal, duygusal, kültürel ve sağlıkla ilgili değerlerin tümü, destinasyonun genel imajını olumlu yönde şekillendirmektedir (Zhu vd., 2024). Bu imaj, tekrar ziyaret niyeti üzerinde kısmi bir aracı rol oynamaktadır. Yerel gastronominin kalitesi ve değeri konusundaki olumlu algılar, memnuniyet duygusunu beslemekte ve bu da davranışsal niyetleri güçlendirmektedir (Angelakis vd., 2023). Bu çerçevede, gastronomik deneyimlerin yalnızca bireysel düzeyde değil, sosyal normlar ve tutumlar üzerinden de etkili olduğu saptanmıştır. Ancak, algılanan davranışsal kontrolün bu niyetler üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu belirtilmektedir. Yerel yemeklerin deneyimsel değeri ve bu deneyimlere yüklenen anlam, destinasyonun sadece fiziksel değil, kültürel bir cazibe merkezi olarak da algılanmasına katkıda bulunmaktadır.

Yemekle ilişkili deneyimlerin tekrar ziyaret niyeti üzerindeki etkisi, gastronomi odaklı mekânların hizmet kalitesi ve marka imajı üzerinden de okunabilmektedir. Özellikle çevresel sertifikaya sahip otel restoranlarında oyunbazlık, hizmet mükemmelliği ve yatırımın geri dönüşü gibi unsurlar, genel imajı olumlu yönde etkilemekte ve bu da yeniden ziyaret etme niyetini artırmaktadır (Ko vd., 2023). Benzer şekilde, yeşil restoranlar bağlamında da hizmet kalitesinin yüksek olması, restoranın çevresel imajını güçlendirmekte ve müşteri sadakatini pekiştirmektedir (Eren & Uslu, 2023). Geleneksel restoranlara yönelik memnuniyet ise hem yerel gastronomi algısını hem de destinasyonun bütüncül imajını güçlendirmekte, bu da turistlerin geri dönme ve destinasyonu başkalarına önerme eğilimlerini artırmaktadır (Hernández-Rojas & Huete Alcocer, 2021). Dolayısıyla, gastronomik imajın hem duygusal hem de işlevsel yönleri, turist davranışlarını yönlendirmede merkezi bir rol oynamaktadır. Menü tasarımlarında kullanılan dokunsal ve viskoziteye dayalı betimleyiciler dahi, algılanan yemek kalitesine ilişkin beklentileri biçimlendirmekte ve bu beklentilerin karşılanması durumunda olumlu geri dönüş davranışlarını teşvik etmektedir (Garaus vd., 2023).

Gastronomik deneyimlerin seyahat sonrası tüketici davranışları üzerindeki etkisi, özellikle destinasyona özgü ürünlerin satın alınması bağlamında da çeşitli araştırmalarla desteklenmektedir. Yapılan çalışmalar, turistlerin tatmin edici gastronomik deneyimler yaşamaları hâlinde, bu deneyimlerle bağlantılı ürünleri satın alma eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur (Björk & Kauppinen-Räisänen, 2016; Madaleno vd., 2018). Gıda ürünlerinin hediye olarak satın alınması, bu deneyimlerin seyahat sonrası da sürdürülmesine olanak tanımakta ve destinasyonla kurulan duygusal bağın somutlaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle gıda festivalleri, gastronomik rotalar ve yerel üreticilerle kurulan doğrudan temaslar, turistlerin yerel ürünlerle etkileşimini artırmakta ve satın alma olasılığını yükseltmektedir (Madaleno vd., 2018). Söz konusu satın alma davranışı, yalnızca bireysel bir haz arayışından ibaret olmayıp aynı zamanda destinasyonun ekonomik yapısına da katkı sunan bir etkileşim biçimi olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yaşlı turistlerin bu tür ürünlere yönelik harcama eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, gastronomi turizminin sadece kültürel değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma açısından da stratejik bir alan olduğunu göstermektedir. Ayrıca, tatmin edici gastronomik deneyimlerin, tüketicilerin destinasyona yönelik marka tutumlarını olumlu yönde etkilediği ve bu durumun destinasyona özgü ürünlerin satın alınmasına yönelik eğilimleri desteklediği belirlenmiştir (Xu vd., 2017). Sonuç olarak, gastronomik memnuniyet yalnızca seyahat anına ilişkin bir haz değil, aynı zamanda seyahat sonrasında da sürdürülebilir tüketim eğilimlerini şekillendiren bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

3. METODOLOJİ

Bu çalışma, gastronomik imajın nasıl kavramsallaştırıldığını, hangi tematik çerçeveler altında ele alındığını ve zamansal olarak nasıl bir gelişim gösterdiğini analiz etmek amacıyla nitel araştırma yöntemi kapsamında yapılandırılmıştır. Araştırmada, tematik analiz yöntemi benimsenmiştir. Bu yöntem, belirli bir fenomeni anlamaya yönelik olarak görüşleri ve bulguları yapılandırılmış temalar aracılığıyla sistematik biçimde analiz etmeyi amaçlamaktadır (Braun ve Clarke, 2006). Araştırma kapsamında Scopus veri tabanında yer alan "gastronomik imaj" terimine makale başlığında yer veren¹ toplam 9 makalenin tamamına erişilmiş ve sistematik olarak incelenmiştir. Makaleler 2018-2024 dönemindeki çalışmaları kapsamaktadır. Çalışma kapsamına alınan toplam dokuz makale, gastronomik imaj olgusuna dair doğrudan kuramsal ve ampirik katkı sunan niteliktedir.

Tematik analiz süreci altı aşamada yürütülmüştür: (1) verilerin tanınması ve aşinalık sağlanması, (2) ilk kodların oluşturulması, (3) temaların belirlenmesi, (4) temaların gözden geçirilmesi, (5) temaların tanımlanması ve adlandırılması, (6) bulguların raporlanması (Braun ve Clarke, 2006; Clarke ve Braun, 2013). Çalışmada tümevarımsal yaklaşım benimsenmiş ve verilerden doğrudan türeyen kodlarla temalar yapılandırılmıştır. Analiz sürecinde hem anlamsal (semantik) hem de bağlamsal (latent) içerik katmanlarına odaklanılmıştır. Temaların oluşturulmasında kültürel otantiklik, dijital pazarlama, sağlık ve beslenme, görsel sunum, müşteri tatmini, fiyat-kalite dengesi, çevrimiçi itibar ve rekabetçilik gibi alanlara ilişkin kavramsal kümelenmeler temel alınmıştır. Temaların türetiminde, her bir makaleden çıkarılan kodlar sistematik biçimde gruplanmış ve araştırmacı yorumlarıyla bütünleştirilmiştir.

4. BULGULAR

4.1. Zamansal Analiz

2018–2019 arasındaki ilk dönemde gerçekleştirilen araştırmalarda gastronomik imajın tanımlanmasına, destinasyon imajına olan katkısına ve algısal boyutlarına odaklanılmaktadır. Bu dönemde nitel ve karma yöntemler ön planda yer almakta, kavramsal çerçeveler ile teorik yapılandırmalara ağırlık verilmektedir. Turist deneyimlerinin gastronomik imaj üzerindeki etkisi ve çevrim içi kullanıcı değerlendirmeleri, özellikle de TripAdvisor gibi platformlarda paylaşılan içerikler, çalışmalarda belirleyici bir unsur olarak ele alınmaktadır.

2022–2024 yılları arasını kapsayan daha güncel araştırmalarda ise ampirik yaklaşımlar ile teknoloji tabanlı yöntemlerin öne çıktığı gözlemlenmektedir. Makine öğrenimi, duygu analizi gibi ileri düzey analitik tekniklerin kullanıldığı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Algarve ve Tijuana-Rosarito-Ensenada üzerine gerçekleştirilen analizlerde bu yöntemlerden yararlanılmıştır (Ramos ve Pinto, 2024; Toudert ve Rabago, 2024). Sosyal medya araçlarının, özellikle video içeriklerin ve Instagram ile Foodstagram gibi görsel odaklı platformların, gastronomik imaj oluşumu üzerindeki etkisi araştırmalarda sıkça ele alınmaktadır (Chen vd. 2023). Ayrıca tüketici memnuniyeti ile davranışsal niyetler arasındaki aracılık mekanizmaları daha kapsamlı

¹ TITLE ("gastronomic image")

biçimde değerlendirilmeye başlanmıştır. Gastronomik imajın destinasyonların rekabet gücü üzerindeki etkisi doğrudan bir değişken olarak çalışmalarda daha fazla önem kazanmaktadır.

Metodolojik açıdan bakıldığında ise ilk dönemden itibaren nitel yöntemlerin ağırlıkta olduğu bir yaklaşım izlenmişken, zamanla bu eğilim yerini nicel ve karma yöntem temelli çalışmalara bırakmaktadır. Özellikle son yıllarda büyük veri setlerinin analizine yönelik uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Çevrim içi platformlardan elde edilen kullanıcı verilerinin otomatik işlenmesi ve yapay zeka tabanlı analizlerin kullanımı metodolojik evrimin temel unsurlarından biri hâline gelmiştir.

4.2. Tematik Analiz

Tematik analiz sonucunda incelenen makalelerdeki Gastronomik İmajın nasıl tanımlandığı, hangi temel kavramlar çerçevesinde araştırıldığı ve hangi alt başlıklara odaklandığına ilişkin bulgular Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1. Makalelerdeki Tanımlama, Temel Kavramlar ve Alt Başlıklar

Makale	Tanım ve Odak Noktası	Temel Kavramlar	Alt Başlıklar
Ruiz & Guzman-Parra (2023)	Çevrimiçi kullanıcı yorumlarıyla turist algılarına odaklanarak gastronomik imajın değerlendirilmesi	Otantiklik, ürün kalitesi, tazelik, lezzet	Pazarlama (çevrimiçi yorum analizi), Kültür (Endülüs gastronomisi), Hizmet kalitesi
Gupta & Sharma (2024)	Turistlerin yerel yiyecekleri değerlendirdiği bilişsel ve algısal özellikler üzerinden gastronomik imaj	Tazelik ve tat, kültürel özgünlük, duygusal algı, kalite-fiyat dengesi, sindirilebilirlik, besin değeri	Kültür (özgünlük), Sağlık (besin değeri), Pazarlama (fiyat ve kalite algısı)
Ramos & Pinto (2024)	Gastronomik imajın turizm rekabetçiliğinde çevrimiçi itibar analiziyle değerlendirilmesi	Çevrimiçi itibar, müşteri deneyimi, memnuniyet, yiyecek türü ve tercihleri	Rekabetçilik (karşılaştırmalı analiz), Pazarlama (itibar yönetimi)
Chen & Chen (2023)	Sosyal medya videolarıyla turistlerin algısını ve tekrar ziyaret niyetini etkileyen görsel iletişim unsurları	Görsel cazibe, özgünlük, gerçekçilik, kişisel içerik	Pazarlama (video stratejisi), Kültür (gastronomik kimlik sunumu)
Marine-Roig vd. (2019)	Çevrimiçi yorumlardan elde edilen bilişsel-duygusal değerlendirmelerle gastronomik imajın ölçülmesi	Yerel kimlik, kültürel deneyim, gastronomik çekicilik	Kültür (kültürel kimlik), Sürdürülebilirlik, Pazarlama (yorum yönetimi)
Chang & Mak (2018)	Turistlerin perspektifinden gastronomiyi tanımlayan çekici özelliklerin gastronomik imajı oluşturması	Lezzet profili, özgünlük, aşinalık, pişirme yöntemi, malzemeler, sağlık, güvenlik	Sağlık ve Güvenlik, Kültür (otantiklik), Pazarlama (çekicilik, fiyat, kolaylık)
Onat & Güneren (2024)	Müşteri tatmini ve davranışsal niyetler üzerinde etkili bir unsur olarak gastronomik imaj	Müşteri tatmini, davranışsal niyet, gastronomi faaliyetleri	Pazarlama (sadakat oluşturma), Kültür (gastronomik etkinlikler)
Toudert & Bringas (2024)	Bölgesel gastronomik kimliği yansıtan, çevrimiçi yorumlarla belirlenen kavramsal bir gastronomik imaj	Çevrimiçi yorumlar, bölgesel gastronomik kimlik, turist kökenine bağlı farklılıklar	Kültür (bölgesel özgünlük), Pazarlama (yorum analizi ve segmentasyon)
Chen vd. (2020)	Instagram görselleri aracılığıyla oluşan sosyal medya temelli gastronomik imaj	Görsel cazibe, sosyal medya etkisi, estetik sunum	Pazarlama (sosyal medya stratejisi), Kültür (görsel kültür ve gastronomi ilişkisi)

Kodlamalardan çıkan temalar genel olarak aşağıdaki başlıklarda toplanabilir:

1. Kültür ve Otantiklik
2. Pazarlama ve Dijital Stratejiler
3. Sağlık ve Beslenme
4. Görsel Sunum ve Sosyal Medya Etkisi
5. Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet
6. Ürün Kalitesi ve Fiyat Dengesi
7. Çevrimiçi Yorum ve İtibar Yönetimi
8. Rekabetçilik ve Karşılaştırmalı Avantajlar

Tablo 2’de makaleler temalara göre sınıflandırılmıştır. Genel olarak “Pazarlama ve Dijital Stratejiler” temasının tüm makalelerde mevcut olduğu, “Kültür ve Otantiklik” ve “Ürün Kalitesi ve Fiyat Dengesi” temalarının birçok çalışmada vurgulandığını söylemek mümkündür. Buna karşılık “Sağlık ve Beslenme” yalnızca birkaç çalışmada dolaylı yoldan ele alınmıştır. “Görsel Sunum ve Sosyal Medya” teması özellikle sadece sosyal medya temelli çalışmalarda geçmektedir. “Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet” teması sınırlı sayıda çalışmada işlenmiştir. “Rekabetçilik ve Karşılaştırmalı Avantajlar” yalnızca bir çalışmada kapsamlı olarak incelenmiştir.

Tablo 2. Temalara Göre Makaleler

Makale	Kültür ve Otantiklik	Pazarlama ve Dijital Stratejiler	Sağlık ve Beslenme	Görsel Sunum ve Sosyal Medya	Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet	Ürün Kalitesi ve Fiyat Dengesi	Çevrimiçi Yorum ve İtibar Yönetimi	Rekabetçilik ve Karşılaştırmalı Avantajlar
Ruiz & Guzman-Parra (2023)	X	X	-	-	-	X	X	-
Gupta & Sharma (2024)	X	X	X	-	-	X	-	-
Ramos & Pinto (2024)	-	X	-	-	X	X	X	X
Chen & Chen (2023)	X	X	-	X	-	X	-	-
Marine-Roig vd. (2019)	X	X	-	-	-	-	X	-
Chang & Mak (2018)	X	X	X	-	-	X	-	-
Onat & Güneren (2024)	X	X	-	-	X	X	-	-
Toudert & Bringas (2024)	X	X	-	-	-	-	X	-
Chen vd. (2023)	X	X	-	X	-	-	-	-

4.2.1. Kültür ve Otantiklik

a) Tanımsal Çerçeve ve Kullanım Biçimi: Bu tema, gastronomik imajın yerel kültürle, geleneksel mutfak unsurlarıyla, otantik deneyimlerle ve bölgesel kimlik algısıyla olan ilişkisine odaklanmaktadır. Alan yazın incelendiğinde, gastronominin turistlerin gerçek yerel yaşamla temas kurma yönündeki motivasyonlarıyla bağlantılı şekilde ele alındığı görülmektedir. Otantik mutfak unsurlarının sunumu, destinasyonun kültürel özgünlüğünü yansıtan bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, gastronomi yalnızca bir tüketim pratiği değil, aynı zamanda yerel kimliğin dışa vurumu ve kültürel anlatının bir parçası olarak işlev görmektedir.

b) Seçilen Örnek Pasajlar: Turistler genellikle yerel halkın ‘gerçek’ yaşamını deneyimleme arzusu ile motive olmaktadır. Bu bağlamda, yerel yemeklerin tadılması, otantik bir deneyim arayışının karşılanmasını sağlayan bir yöntem olarak değerlendirilmektedir (Ruiz & Guzman-Parra, 2023). Gastronomik kimlik, yerel yemek kültürü ve yemek pratikleriyle doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bu ilişki, mutfak çeşitliliğini, yemek hazırlama tekniklerini, tüketim alışkanlıklarını ve kültürel mirasla bağlantılı uygulamaları kapsamaktadır (Chang & Mak, 2018). Yiyeceklerin kültürel özgünlüğüne dair turist algısı, gastronomik imajın şekillenmesinde en belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu algı, çoğunlukla otantiklik ve miras temsiliyle bütünleşmiş biçimde yorumlanmaktadır (Gupta & Sharma, 2024). Gastronomi turizmi, ziyaret edilen destinasyonların imajını ve ev sahibi toplumların kültürel yapısını güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda yerel kimliğin görünür kılınmasına katkı sunmaktadır (Marine-Roig ve diğerleri, 2019).

c) Değerlendirme: Bu tema, incelenen akademik çalışmaların büyük bölümünde güçlü biçimde öne çıkmaktadır. Otantiklik hem destinasyonların rekabetçi biçimde ayrışmasında hem de turistlerin derinlikli ve anlamlı deneyim arayışlarında merkezi bir rol üstlenmektedir. Ayrıca, otantik yemek sunumlarının turist memnuniyeti ile olumlu yönde ilişkilendirildiği de çeşitli bulgularla ortaya konmuştur.

4.2.2. Pazarlama ve Dijital Stratejiler

a) Tanımsal Çerçeve ve Kullanım Biçimi: Bu tema, gastronomik imajın dijital ortamlarda inşası, tanıtımı ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi üzerine yapılandırılmaktadır. Sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler, özellikle Instagram, TikTok ve Xiaohongshu gibi görselliği öne çıkaran mecralar, bu süreçte önemli bir rol üstlenmektedir. Video pazarlama teknikleri, kullanıcı üretimli içerikler, çevrimiçi yorum sistemleri ve görsel iletişim yaklaşımları, dijital gastronomi anlatılarının kurgulanmasında kullanılan temel araçlar arasında yer almaktadır. Bu unsurlar, gastronomik unsurların yalnızca tanıtımını yapmakla kalmayıp, aynı zamanda destinasyon kimliği ile bütünleşik bir imaj oluşturmaktadır.

b) Seçilen Örnek Pasajlar: Chen & Chen (2023), sosyal medya videolarının gastronomik imaj üzerindeki etkilerini teorik çerçevede ele almıştır. Video içerikleri, hareketli görsellerin dinamiğini temel alarak izleyici algısını sunum biçimi ve içerik yapısı üzerinden yönlendirmektedir. Aynı çalışmada, video bileşenlerinin algı üzerindeki etkisi dört başlık altında sistematize edilmiştir. Yiyecek odaklı statik görseller, sahne kompozisyonları, kişisel anlatılar ve yanıltıcılıktan uzak içerikler, otantik ve estetik sunumun turist algısı üzerinde doğrudan belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Gupta & Sharma (2024), sosyal medya

platformlarının ve Tripadvisor gibi yorum tabanlı dijital mecraların karar süreçlerine etkisini vurgulamaktadır. Turistlerin büyük çoğunluğu, destinasyon seçiminde çevrimiçi restoran yorumlarını dikkate aldığını ifade etmiştir. Bu yorumlar, yalnızca hizmet ve lezzet gibi unsurlara değil, aynı zamanda mekânsal deneyimlerin anlamlandırılmasına da zemin hazırlamaktadır. Ruiz & Guzman-Parra (2023), Tripadvisor yorumlarının içerik analizini yazılım destekli biçimde gerçekleştirerek olumlu ve olumsuz değerlendirmelerin odak noktalarını tespit etmiştir. Olumlu yorumlar genellikle yemeğin niteliğine yönelirken, olumsuz ifadeler daha çok hizmet kalitesine ilişkin olmuştur. Bu yorumlar, destinasyonun dijital pazarlamasında stratejik bir etki yaratmaktadır. Marine-Roig ve diğerleri (2019), kullanıcı üretimi içerikleri sistematik biçimde analiz ederek yerel gastronominin turistik imajı nasıl şekillendirdiğini tematik bir yaklaşımla ortaya koymuştur.

c-) Değerlendirme: Görsel iletişim kuramları, özellikle Chen ve Chen'in (2023) çalışmasında disiplinler arası bir yaklaşımla derinleştirilmiştir. Algı kuramları olan Gestalt ve kognitif yaklaşımlar, video içeriğinin işlevsel analizine doğrudan entegre edilmiştir. Video, yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, aynı zamanda gastronomik temsilleri yönlendiren medya stratejisi olarak kavramsallaştırılmıştır. Çevrimiçi yorumlar, dijital ağızdan ağıza pazarlamanın temel unsurlarından biri olarak tanımlanmıştır. Tripadvisor verileri bu bağlamda ampirik analizlerde merkezi veri kaynağı niteliği taşımaktadır. Gastronomi, destinasyonların marka imajını dönüştüren bir unsur olarak yeniden tanımlanmıştır. Örneğin, Macao'nun UNESCO Gastronomi Şehri olarak konumlandırılması, bu ilişkiyi somutlaştıran örneklerden biri olarak değerlendirilmektedir.

4.2.3. Sağlık ve Beslenme

a) Tanımsal Çerçeve ve Kullanım Biçimi: Bu tema, gastronomik ürünlerin sağlıkla ilişkili özellikleri çerçevesinde değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Besin değeri, tazelik, dengeli beslenme olanakları ve sindirilebilirlik gibi unsurlar, bu bağlamda öne çıkan ölçütler arasında yer almaktadır. Gastronomik imajın yalnızca duysal ya da kültürel yönleriyle değil, aynı zamanda bireyin fiziksel iyilik haliyle kurduğu ilişkiler doğrultusunda da şekillendiği görülmektedir. Özellikle sağlık turizmi ile kesişen uygulamalarda, gastronomi aracılığıyla "bedensel fayda" sunma ve "iyi hissettirme" gibi işlevsel değerler ön plana çıkmaktadır. Bu durum, gastronomik ürünlerin yalnızca bir lezzet deneyimi değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam pratiklerinin temsilcisi olarak konumlandırıldığını göstermektedir.

b) Seçilen Örnek Pasajlar: Gupta & Sharma (2024) tarafından Fiji örneği üzerinden gerçekleştirilen çalışmada, sindirilebilirlik ve besin değerine ilişkin değişkenlerin turist memnuniyeti üzerindeki etkisi oldukça sınırlı kalmıştır. Yerel yemeklerin dengeli beslenme açısından olumlu nitelikler taşıdığı ifade edilmiştir. Ancak bu unsur, turistlerin gastronomik deneyimlerinden elde ettikleri memnuniyet düzeyi üzerinde en düşük etkiye sahip bileşen olarak tespit edilmiştir. Aynı çalışmada, besin değeri ve sindirilebilirlik gibi sağlık odaklı temaların duysal gıda imajı ya da kültürel otantiklik algısı kadar etkili olmadığı vurgulanmıştır. Seo ve diğerleri'nin çalışmasını aktaran Chang & Mak (2018), Kore mutfağına ilişkin beş bilişsel imaj boyutu tanımlamıştır. Bu boyutlar arasında doğrudan "sağlığın desteklenmesi" ifadesi yer almaktadır. Böylece, sağlık temasının gastronomik imajın bilişsel bileşenleri arasında kavramsal olarak tanımlandığı görülmektedir. Marine-Roig ve diğerleri (2019) tarafından yapılan değerlendirmede, gastronomi turizminin yalnızca tadım etkinliklerinden ibaret olmadığı, aynı zamanda eğitsel ve sürdürülebilir boyutlar taşıdığı belirtilmiştir. Sürdürülebilirlik vurgusu, dolaylı biçimde sağlık temasına da bağlanmakta ve doğal üretim süreçleriyle ilişkilendirilen gastronomik uygulamaların toplum sağlığı açısından önem taşıdığı ima edilmektedir.

c) Değerlendirme: Sağlık boyutu, ele alınan çalışmalarda çoğunlukla ikincil önemde bir tema olarak değerlendirilmiştir. Sağlıkla ilgili içerikler daha çok besin değeri, sindirilebilirlik ve doğal malzeme kullanımı gibi teknik göstergeler üzerinden işlenmektedir. Özellikle Batılı turistler için sağlık hassasiyeti, kültürel deneyim ya da duysal tatmin gibi etkenlerin gerisinde kalmaktadır (Lavrelashvili vd., 2023). Dolayısıyla gastronomik imajın sağlık turizmiyle sistematik biçimde entegrasyonu yeterince araştırılmamıştır. Fonksiyonel gıda kavramı ya da organik ürünlerin algısal etkileri neredeyse hiç incelenmemiştir. Sağlıklı beslenme temelli gastronomi destinasyonlarının, örneğin vegan mutfaka odaklanan kentlerin ya da Akdeniz diyeti eksenli yerleşimlerin marka imajı bağlamında bütüncül analizleri yapılmamıştır. Bu durum, konunun potansiyelini akademik düzeyde sınırlı bir düzlemde tuttuğunu göstermektedir.

4.2.4. Görsel Sunum ve Sosyal Medya Etkisi

a) Tanımsal Çerçeve ve Kullanım Biçimi: Bu tema, gastronomik ürünlerin görsel temsiliyetinin tüketici algısı üzerindeki etkisini merkezine almaktadır. Fotoğraflar, videolar ve kullanıcı üretimli dijital içerikler hem seyahat öncesi karar süreçlerini hem de destinasyon deneyimi sırasındaki algı oluşumunu yönlendiren araçlar olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, görsel içerikler yalnızca bilgi aktaran unsurlar değil; aynı zamanda tüketiciyle kurulan estetik ve duygusal bağın aracısı olarak işlev görmektedir.

b) Seçilen Örnek Pasajlar: Chen & Chen (2023), sosyal medya içeriklerinin gastronomik imaj üzerindeki etkisini görsel iletişim kuramları çerçevesinde açıklamaktadır. Görsel içeriklerin, gastronomi imgelerini en yüksek düzeyde görünür kılmakta ve bu sayede destinasyonla ilgili olumlu imajların oluşmasını sağlamakta olduğu belirtilmiştir. Bu olumlu imajlar, seyahat niyeti üzerinde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Aynı çalışmada Gestalt kuramına dayanan algısal yaklaşıma yer verilmiş, bireylerin görsel bilgiyi parçalar halinde değil bütüncül bir yapı olarak değerlendirdiği ifade edilmiştir. Bu durum, görsel unsurların anlam üretiminde tekil değil, bağlamsal etkiler üzerinden işlediğini göstermektedir. Videolarda etkili bulunan içerikler ise dört ana başlık altında sınıflandırılmıştır: yiyecek odaklı statik görseller, sahne organizasyonları, kişisel anlatılar ve yanılıclıktan uzak içerikler. Özellikle yiyecek odaklı statik görsellerin, Macao'nun gastronomik imajı üzerinde pozitif bir katkı sağladığı vurgulanmıştır. Gupta & Sharma (2024) ise kullanıcıların Instagram ve Tripadvisor gibi platformlarda paylaştıkları yemek görsellerinin, olumlu duygusal tepkilerle birlikte sosyal etkileşimi artırdığını belirtmiştir. Bu süreç, destinasyonun gastronomik imajına dair kolektif bir algının oluşumuna hizmet etmektedir. Marine-Roig ve diğerleri (2019), büyük veri ile yürütülen içerik analizinde, kullanıcı üretimli görsel içeriklerin, destinasyonun gastronomik imajına ilişkin hem bilişsel hem de affektif değerlendirmeleri anlamlı biçimde etkilediğini ampirik olarak ortaya koymuştur.

c-) Değerlendirme: Tema, özellikle Chen & Chen (2023) tarafından detaylı kuramsal temellendirme ile ele alınmıştır. Her ne kadar görsel estetiğin önemi birçok çalışmada ortaya konmuşsa da (Casales-Garcia vd., 2025; Rubin, 2010; Campo vd., 2017) farklı kültürel bağlamlarda görsel içeriklerin nasıl algılandığı henüz yeterince karşılaştırmalı biçimde incelenmemiştir. Video içeriklerin yalnızca bilgilendirici değil, aynı zamanda ikna edici ve dramatik etkiler yaratacak şekilde yapılandırılması gerektiği yönündeki değerlendirmeler (Yang, 2019), görsel medya stratejilerinin daha işlevsel biçimde ele alınmasını gerektirmektedir.

4.2.5. Ürün Kalitesi ve Fiyat Dengesi

a) Tanımsal Çerçeve ve Kullanım Biçimi: Bu tema, gastronomik deneyimin ekonomik boyutlarını temel alarak yiyecek kalitesi, sunum standardı, porsiyon büyüklüğü ve ödenen ücret arasındaki dengelyi analiz etmektedir. Kalite-fiyat ilişkisi, müşteri tatmini açısından belirleyici unsurlar arasında yer almakta ve genellikle "paranın karşılığı" (value for money) ilkesi doğrultusunda değerlendirilmekte hem ekonomik hem de duygusal tatmin beklentisini kapsayan bir yapı sunmaktadır (Barrere vd., 2009; Gupta & Sharma, 2004; Ramos & Pinto, 2024).

b) Seçilen Örnek Pasajlar: Gupta & Sharma (2024) çalışmasında, kalite ve fiyat ayrı bir faktör olarak tanımlanmakta ve gastronomik imajın oluşumunda beş temel etkenden biri olarak konumlandırılmaktadır. Kalite ve fiyat değişkenleri, içerdiği çeşitlilik, porsiyon miktarı ve ekonomik değer açısından değerlendirilmektedir. İstatistiksel analizler, kalite-fiyat bileşeninin memnuniyet üzerindeki etkisinin sınırlı fakat anlamlı olduğunu göstermektedir. Ruiz & Guzman-Parra (2023), Tripadvisor yorumları üzerinden yürüttükleri analizde "lezzetli", "kaliteli" ve "fiyat" gibi ifadelerle pozitif çağrışımların kurulduğunu tespit etmiştir. Bu bulgular, özellikle Málaga'daki tapas ve şarap kültüründe turistlerin maliyet ve değeri dengeli biçimde algıladığını ortaya koymaktadır. Onat & Güneren (2024) tarafından Gaziantep'te yürütülen çalışmada ise daha karmaşık sonuçlar gözlemlenmiştir. Katılımcıların büyük bölümü düşük ve orta kalite hizmetlere erişmiş, 500 TL ve altı harcamalarla gastronomik deneyimlerini sınırlı düzeyde gerçekleştirmiştir. Bu durum, kalite ve fiyat algısının davranışsal niyet üzerinde doğrudan bir etki oluşturmadığını göstermektedir. Ramos & Pinto (2024) tarafından yürütülen analizde ise destinasyonlar arası fiyat farklılıkları rekabet avantajı bağlamında değerlendirilmiştir. Algarve gibi bölgelerde gastronomik deneyime atfedilen değer, büyük ölçüde fiyat-hizmet oranıyla ilişkilendirilmiş; Costa del Sol'un daha olumlu algılanmasının nedeni olarak ise uygun fiyat-performans dengesi öne çıkarılmıştır.

c-) Değerlendirme: Kalite ve fiyat, özellikle "tazelik", "sunum kalitesi" ve "lezzet profili" gibi alt değişkenler üzerinden şekillenmektedir. Fiyat algısı, erişilebilirlik düzeyi, bölgesel karşılaştırmalar ve porsiyon büyüklüğü gibi unsurlarla belirlenmektedir. "Paranın karşılığı" kavramı yalnızca ekonomik ölçütleri değil, aynı zamanda tatmin edici bir deneyim beklentisini de içermektedir (Barrere vd., 2009). Gupta & Sharma'nın

(2024) çalışmasında kalite-fiyat dengesi orta düzeyde bir etkiye sahip olarak görünmekte, buna karşılık “tat” ve “tazelik” gibi duysal faktörler daha belirleyici hale gelmektedir. Tripadvisor yorumlarına dayalı analizlerde fiyat memnuniyet üreten fakat tek başına belirleyici olmayan bir değişken olarak değerlendirilmektedir. Gelişmekte olan destinasyonlarda kalite ve fiyat algısı daha değişken bir yapı sergilemekte ve davranışsal niyet üzerinde dolaylı bir etki oluşturmaktadır. Buna karşılık kalite-fiyat algısının kültürel gruplar arasında nasıl farklılaştığına dair karşılaştırmalı çalışmalar sınırlı kalmıştır. Ayrıca, lüks gastronomik deneyimlerde yüksek fiyat algısının imaj üzerindeki etkisi henüz detaylı biçimde incelenmemiştir. Michelin yıldızlı restoranlar gibi premium segment örneklerinin fiyat-performans algısı üzerinden analiz edilmesi, bu tema kapsamında gelecekteki araştırmalara yön verebilecek potansiyel alanlar arasında yer almaktadır.

4.2.6. Çevrimiçi Yorum ve İtibar Yönetimi

a) Tanımsal Çerçeve ve Kullanım Biçimi: Bu tema, çevrimiçi yorumların destinasyonların dijital gastronomik imajının biçimlenmesindeki rolünü merkeze almaktadır. Dijital ortamlarda paylaşılan kullanıcı içerikleri, yalnızca bireysel deneyimlerin ifadesi değil, aynı zamanda destinasyonun kolektif dijital imajının inşasında etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu içerikler, potansiyel ziyaretçilerin karar alma süreçlerinde güvenilir referans noktaları sunmakta ve dijital itibarın stratejik yönetimi açısından önemli bir zemin oluşturmaktadır.

b) Seçilen Örnek Pasajlar: Marine-Roig ve diğerleri (2019), çevrimiçi restoran yorumlarının (OTR) değerlendirilmesine yönelik büyük veri temelli bir analiz çerçevesi sunmuştur. Bu çerçeve, bilişsel (designative) ve duygusal/değerlendirici (appraisive) imaj bileşenlerini ölçmeye yönelik olarak yapılandırılmıştır. Bulgular, yerel gastronomi unsurlarının her zaman en yüksek değeri almadığını göstermektedir. Gupta & Sharma (2024), dijital ağızdan ağıza iletişimin (e-WOM) gastronomik imaj üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade etmektedir. Yorumların içerdiği duygusal ifadeler, turist davranışlarını doğrudan yönlendirmektedir. Ramos ve Pinto (2024) çalışmasında GIORI (Gastronomic Image Online Reputation Index) endeksi geliştirilmiştir. Bu endeks, bilişsel, değerlendirme temelli ve yönlendirici boyutları içeren üçlü yapıyla dijital itibarı ölçmeye olanak tanımaktadır. Aynı çalışmada duygu analizi yöntemiyle tat duygusu, tatmin düzeyi, dikkat oranı, pozitif ve negatif davranış gibi göstergeler değerlendirilmiş, çevrimiçi itibarın ölçümüne ilişkin sistematik bir yaklaşım önerilmiştir. Marine-Roig & Ferrer-Rosell, kullanıcı üretilmiş içeriklerin (UGC) güvenilirlik açısından ticari tanıtımlardan ayrıldığını ve bu içeriklerin turist davranışı, beklentisi ve algısı üzerinde güçlü bir etki yarattığını vurgulamaktadır.

c-) Değerlendirme: Çevrimiçi yorumlar üç temel imaj bileşeni kapsamında analiz edilmektedir. Designative bileşen, gastronomik deneyimin ne olduğu, nerede ve nasıl gerçekleştiği gibi bilişsel unsurları içermektedir. Appraisive bileşen, deneyimin bireyde yarattığı duygusal ve duysal tepkileri yansıtmaktadır. Prescriptive bileşen ise davranışsal eğilimleri, öneride bulunma ve tekrar ziyaret gibi niyetleri kapsamaktadır. Çevrimiçi kullanıcı yorumları, yalnızca bilgi taşıyan içerikler değil; aynı zamanda toplumsal onay aracı ve kişisel kimlik ifadesi olarak işlev görmektedir. Bu nedenle, dijital itibar yönetimi hem destinasyon yönetiminde hem de gastronomik işletmecilikte bir iş zekâsı uygulaması olarak değerlendirilmektedir.

4.2.7. Rekabetçilik ve Karşılaştırmalı Avantajlar

a) Tanımsal Çerçeve ve Kullanım Biçimi: Bu tema, gastronominin destinasyon rekabetçiliği bağlamında sahip olduğu stratejik potansiyeli analiz etmektedir. Gastronomik imaj, yalnızca bir çekim faktörü değil; aynı zamanda marka kimliği oluşturma, destinasyonun konumlandırılması ve uzun vadeli stratejik planlama süreçlerinde kullanılan temel bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda gastronomi, destinasyonlar arası karşılaştırmalı avantaj yaratmakta ve özgünlük temelinde farklılaşma sağlamaktadır.

b) Seçilen Örnek Pasajlar: Ramos & Pinto (2024), gastronomik turizmin çeşitli faaliyetler aracılığıyla unutulmaz deneyimler sunduğunu ve bu deneyimlerin destinasyonlar için sürdürülebilir ve rekabetçi avantaj yarattığını belirtmiştir. Aynı çalışmada, rekabetçi sürecin rakiplerin belirlenmesiyle başladığı ve ardından destinasyonun kendine özgü kimliğini yansıtan bir markalaşma süreciyle devam ettiği ifade edilmiştir. Seyitoğlu ve Ivanov’un geliştirdiği modelde, gastronomik kimlik doğrudan stratejik kaynak olarak tanımlanmıştır. TripAdvisor verileri üzerinden yapılan bölgesel karşılaştırmalarda, Costa del Sol ve Tropical Coast bölgeleri gastronomik imaj açısından en rekabetçi bölgeler olarak tanımlanmıştır. Bu üstünlükte deniz ürünleri gibi bölgesel unsurların stratejik kullanımı belirleyici olmuştur. UNWTO tarafından ortaya konan küresel perspektifte, gastronominin kökenle güçlü bir bağ kurduğu ve bu bağlamda destinasyonların kendilerini özgün şekilde pazarlayabilmelerine olanak sağladığı vurgulanmıştır. Aynı zamanda, gastronomik turizmin ekonomik kalkınma açısından kritik bir rol oynadığı belirtilmiştir. Ruiz & Guzman-Parra (2023)

ise yerel gastronominin kültürel ifade imkânı sunduğunu ve bu niteliğiyle daha jenerik olan diğer destinasyon bileşenlerinden ayrılarak rekabet avantajı oluşturduğunu ifade etmiştir.

c) Değerlendirme: Rekabetçi farklılaşma, çeşitli gastronomik unsurların stratejik şekilde yapılandırılmasıyla sağlanmaktadır. Bölgesel ürünlerin ön plana çıkarılması, geleneksel yemeklerin korunarak yeniden sunulması ve görsel estetik aracılığıyla marka kimliğinin pekiştirilmesi, bu sürecin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Gastronomi temelli markalaşma stratejileri, destinasyon kimliğinin özgünlük temelinde kurgulanmasını mümkün kılmaktadır.

4.2.8. Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet

a) Tanımsal Çerçeve ve Kullanım Biçimi: Bu tema, gastronomik imajın müşteri tatmini, destinasyon bağlılığı, tekrar ziyaret etme eğilimi ve olumlu ağızdan ağıza iletişim üzerindeki etkisini kapsamaktadır. Turistlerin davranışsal eğilimlerini açıklamak üzere çoğunlukla Planlı Davranış Teorisi (Theory of Planned Behavior, TPB) temel alınmaktadır. Gastronomik deneyimlerin, yalnızca anlık memnuniyet üretmekle kalmadığı; aynı zamanda turistlerin destinasyonla kurduğu uzun vadeli ilişkiyi de belirlediği varsayılmaktadır.

b) Seçilen Örnek Pasajlar: Onat & Güneren (2024), bu temayı doğrudan merkeze alan bir yapı kurmuştur. Pozitif gastronomik imajın, turistlerin tekrar ziyaret niyetini güçlendirdiği, olumlu ağızdan ağıza iletişimi artırdığı ve daha yüksek harcama eğilimi oluşturduğu ifade edilmiştir. Aynı çalışmada müşteri tatmininin davranışsal niyet üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitif yönlü olarak tespit edilmiştir. Müşteri tatmini ayrıca, gastronomik etkinlikler ile davranışsal niyet arasındaki ilişkide aracı değişken işlevi görmektedir. Gastronomik imajın iyileştirilmesi, müşteri tatminini yükseltmekte ve bu doğrultuda davranışsal eğilimleri güçlendirmektedir. Gupta & Sharma (2024) çalışmasında da yiyecek sunumunun estetik niteliği, hizmet kalitesi ve duygusal tatmin gibi faktörlerin, sadakat ve tekrar ziyaret niyeti üzerinde güçlü yordayıcılar olduğu vurgulanmıştır.

c-) Değerlendirme: Tema, gastronomik memnuniyetin yalnızca bireysel düzeydeki tatmini değil, aynı zamanda destinasyonun bütünsel cazibesi üzerindeki etkisini de içermektedir. Literatürde gastronomik imajın tekrar ziyaret niyeti üzerinde doğrudan etkili olduğu sıklıkla belirtilmiştir (Onay & Güneren, 2024; Zhu vd., 2024; Baca Sánchez & Lacap, 2024; Esparza Huamanchumo vd., 2022; Chen & Chen, 2023). Buna rağmen gastronomik imaj homojen bir yapıda değildir. Bu nedenle de gastronomik imajın alt bileşenlerin ayrı ayrı analiz edilmesi gerekmektedir.

4.3. Tematik Analize Dayalı Bir Araştırma Önerisi

Tematik analiz sonucunda yapılan değerlendirmeye uygun olarak, gelecekte aşağıdaki şekilde bir araştırma yapılması önerilmektedir. Tematik analiz ile elde edilen boyutlar, Türk kültürüne uygun bir Gastronomik İmaj ölçeği geliştirme çabalarına da katkı sağlayacaktır.

Bağımsız Değişkenler: Kültür ve Otantiklik, Pazarlama ve Dijital Stratejiler, Sağlık ve Beslenme, Görsel Sunum ve Sosyal Medya, Ürün Kalitesi ve Fiyat Dengesi, Çevrimiçi Yorum ve İtibar, Rekabetçilik ve Farklılaştırma

Tablo 3. Bağımsız Değişkenler

Tema	Ölçüm Boyutları
1. Kültür ve Otantiklik	Yerel tatlar, geleneksel tarifler, tarihsel bağlam
2. Pazarlama ve Dijital Stratejiler	Sosyal medya görünürlüğü, video içerik etkisi
3. Sağlık ve Beslenme	Besin değeri, sindirilebilirlik, doğal içerik
4. Görsel Sunum ve Sosyal Medya	Estetik sunum, yemek fotoğrafları, görsel cazibe
5. Ürün Kalitesi ve Fiyat Dengesi	Fiyat/performans, porsiyon büyüklüğü, kalite algısı
6. Çevrimiçi Yorum ve İtibar	Tripadvisor/Google puanları, yorum içerikleri
7. Rekabetçilik ve Farklılaştırma	Benzersizlik, gastronomik kimlik, bölgesel ürünler

Araç Değişken: Müşteri Tatmini: Gastronomik deneyim sonrası genel memnuniyet düzeyi

Bağımlı Değişkenler: Davranışsal Niyet, Tekrar ziyaret etme isteği, Başkalarına önerme eğilimi, Yerel ürün satın alma niyeti

Araştırma önerisi ile gastronomik imaj, yalnızca duyuşsal ya da kültürel bir unsur olmaktan çıkarılmakta ve stratejik olarak yönetilebilen bir pazarlama aracı ile rekabet avantajı sağlayan bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Mevcut literatürde birbirinden kopuk şekilde ele alınmış temalar, bu yaklaşım kapsamında bütüncül bir yapıya dönüştürülmektedir. Ayrıca sosyal medya görünürlüğü ve kullanıcı yorumlarına dayalı itibar gibi güncel dijital davranışsal göstergeler, kuramsal modele dahil edilmiştir.

Şekil 1. Ölçek Geliştirme Çalışmalarına Uygun Araştırma Önerisi

5. SONUÇ

Gastronomik imaj kavramı, bu çalışmada yalnızca turistik deneyimin estetik veya kültürel bir uzantısı olarak değil, birçok temanın etrafında şekillenen bir iletişim ve etkileşim alanı olarak ele alınmıştır. Tematik analiz sonucunda ulaşılan bulgular, bu kavramın salt bireysel algılarla sınırlı olmadığını, toplumsal temsiller, dijital üretim biçimleri ve pazarlama stratejileriyle birlikte şekillendiğini ortaya koymuştur. Özellikle çevrimiçi yorumlar, kullanıcı üretimli içerikler ve görsel medya, gastronomik imajın inşasında edilgen bir aktarım yerine, etkin ve yönlendirici bir işlev görmektedir. Gastronominin kültürel ve simgesel yönleri kadar, fiyat/kalite dengesi, sağlık temsilleri ve rekabet avantajı gibi pratik boyutları da göz ardı edilemeyecek ölçüde belirleyici hale gelmiştir. Bu bağlamda önerilen model, gastronomik imajın çoklu bileşenlerini yapısal olarak sınıflandırmakta ve bu bileşenlerin müşteri tatmini üzerinden davranışsal eğilimleri nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Müşteri tatmininin aracı bir rol üstlenmesi, yalnızca kavramsal düzeyde bir soyutlama değil, aynı zamanda davranışsal niyetlere ilişkin ampirik temelli bir geçiş alanı sunmaktadır. Yeniden ziyaret, öneride bulunma ve yerel ürün satın alma gibi çıktılar, gastronomik imajın bireysel düzeyde içselleştirilmiş bir deneyime dönüştüğünü göstermektedir. Bu bulgular, gastronomi turizmini yalnızca destinasyonun yüzeysel bir bileşeni olarak değil, onun derin yapısal anlam katmanlarını taşıyan bir öge olarak konumlandırmaktadır.

Çalışmanın en belirgin katkısı, kavramsal dağılımı sistematik bir yapıya kavuşturarak gastronomik imajı açıklayıcı, ölçülebilir ve yönetsel açıdan uygulanabilir bir araştırma önerisiyle bütünleştirmiş olmasıdır. Tematik analizden elde edilen yedi temel değişkenin bir araya getirildiği araştırma önerisi, farklı düzeylerde (duyusal, simgesel, stratejik) işleyen bir yapının varlığını göstermektedir. Gastronomik imaj çalışmalarında sıklıkla birbirinden kopuk biçimde ele alınan kültürel özgünlük, dijital pazarlama, estetik sunum ve rekabetçilik gibi öğeler, bu çalışma sonucunda bütüncül bir sistematığe bağlanmıştır. Ayrıca, gastronomik deneyimin sosyal medya görünürlüğü ve çevrimiçi itibar gibi güncel göstergelerle ilişkilendirilmesi, araştırmanın çağdaş bağlamlara da yanıt verebileceğini göstermektedir. Dijital medya ile kullanıcı davranışlarının eşzamanlı analizi, destinasyon yönetimi açısından doğrudan politika üretimini mümkün kılacak bir zemin oluşturmaktadır. Çalışma, gastronomik imajın pasif bir izlenim değil, aktif biçimde inşa edilen ve yönlendirilebilen bir değer alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın bulguları, Türk kültürüne uygun bir Gastronomik Ölçeği geliştirme çabaları için kıymetli bir çıkış noktasıdır.

KAYNAKÇA

- Amato, G., Bolettieri, P., Monteiro de Lira, V., Muntean, C. I., Perego, R., & Renso, C. (2017, August). Social media image recognition for food trend analysis. In *Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval* (pp. 1333-1336).
- Andina, T., & Barbero, C. (2018). Can food be art? *The Monist*, 101(3), 353-361.
- Angelakis, G., Vecchio, Y., Lemonakis, C., Tzouramani, I., & Mattas, K. (2023). Exploring the behavioral intentions of food tourists who visit Crete. *Sustainability*, 15(11), 8961.
- Aydın, M., Sarı Gök, H., & Şalvarcı, S. (2022). Does gastronomy brand image affect the perceived emotional value and tour satisfaction? *Enlightening Tourism: A Pathmaking Journal*, 12(1), 366-397.
- Babalou, Y., Maleki, A., & Gibson, H. (2025). Social media influencers as catalysts for transforming risk perception, crafting destination image, and elevating culinary tourism in Iran. *Journal of Vacation Marketing*, 13567667241306428.
- Baca Sánchez, J. A., & Lacap, J. P. G. (2024). Gastronomic Experience Quality, Satisfaction, and Destination Image as Predictors of Tourists' Loyalty and Revisit Intention: The Case of Angeles City. In *Special Interest Trends for Sustainable Tourism* (pp. 268-302). IGI Global.
- Barrère, C., Bonnard, Q., & Chossat, V. (2009). Luxury gastronomy as an attractive activity for luxury tourism. In *Communication au colloque APIDT Tourism, Lisboa 2009 et au colloque VDQS-Oenometrics*.
- Björk, P., & Kauppinen-Räsänen, H. (2016). Exploring the multi-dimensionality of travellers' culinary-gastronomic experiences. *Current Issues in Tourism*, 19(12), 1260–1280.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3, 77-101.
- Campo, R., Loporcaro, G., & Baldassarre, F. (2017, October). The effects of food aesthetics on consumers. Visual stimuli and food marketing. In *DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting* (Vol. 3, No. 1, pp. 553-565). Sveučilište u Dubrovniku.
- Carpio, N. M., Napod, W., & Do, H. W. (2021). Gastronomy as a factor of tourists' overall experience: a study of Jeonju, South Korea. *International Journal of Tourism Cities*, 35(1), 70-89.
- Casales-Garcia, V., Museros, L., Sanz, I., & Gonzalez-Abril, L. (2025). Analyzing aesthetics, attractiveness and color of gastronomic images for user engagement. *Cognitive Systems Research*, 101358.
- Chang, R. C. Y., & Mak, A. H. N. (2018). Understanding gastronomic image from tourists' perspective: A repertory grid approach. *Tourism Management*, 68, 89–100.
- Chen, X., & Chen, Z. (2023). Impact of video content on gastronomic image construction and tourists' intention to (re-)visit Macao. *Tourism Recreation Research*. Advance online publication.
- Chen, Z., Chen, I. C. C., & Egger, R. (2023). Gastronomic image in the foodstagrammer's eyes—A machine learning approach. *Tourism Management*, 99, 104784.
- Clarke, V., & Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. *The Psychologist*, 26(2), 120–123.
- Cordova-Buiza, F., Gabriel-Campos, E., Castaño-Prieto, L., & Álvarez-Castillo, L. (2021). The gastronomic experience: motivation and satisfaction of the gastronomic tourist—the case of Puno city (Peru). *Sustainability*, 13(16), 9170.
- Eren, R., & Uslu, A. (2023). The effect of service quality of green restaurants on green restaurant image and revisit intention: The case of Istanbul. *Sustainability*, 15(7), 5798.
- Esparza Huamanchumo, R. M., Hernández-Rojas, R. D., Longa-López, R. A., & Ruiz-Molina, M. E. (2022). Gastronomy as an effect of visitor loyalty: the Peruvian (Lima) case. *International Journal of Tourism Cities*, 9(2), 362-376.
- Garaus, M., Weismayer, C., & Steiner, E. (2023). Is texture the new taste? The effect of sensory food descriptors on restaurant menus on visit intentions. *British Food Journal*, 125(10), 3817-3831.
- Gupta, V., & Sharma, K. (2024). Food authenticity, culture, and tourism: Analysing the dimensions of local gastronomic image among foreign tourists in Fiji. *British Food Journal*, 126(12), 4124–4146.
- Herman, J. L. (2023). Tracing terroir(s): The role of maps, guidebooks, and regional products in constructing the French gastronomic imaginary. *Food, Culture & Society*. 27(1), 4-25.

- Hernández-Rojas, R. D., & Huete Alcocer, N. (2021). The role of traditional restaurants in tourist destination loyalty. *PLOS ONE*, *16*(6), e0253088.
- Ko, J-H., Kang, H-S., & JungWoon, S. (2023). Experiential value, overall image, revisit intention, and willingness to pay a premium in the context of environmentally certified hotel restaurants: The moderating effect of environmental consciousness. *Sustainability*, *15*(17), 12913.
- Lai, M. Y., Khoo-Lattimore, C., & Wang, Y. (2019). Food and cuisine image in destination branding: Toward a conceptual model. *Tourism and Hospitality Research*, *19*(2), 238-251.
- Lavrelashvili, L., Tsanatskenishvili, M., & Gabunia, L. (2023). Western Diet, as a vast Problem of the 21st Century. *Junior Researchers*, *1*(1), 58-63.
- Lin, M. P., Marine-Roig, E., & Llonch-Molina, N. (2022). Gastronomic experience (co) creation: Evidence from Taiwan and Catalonia. In *Gastronomic Tourism Experiences and Experiential Marketing* (pp. 61-76). Routledge.
- Madaleno, A., Eusébio, C., & Varum, C. (2018). Purchase of local food products during trips by international visitors. *International Journal of Tourism Research*, *20*(1), 115-125.
- Marine-Roig, E., Daries, N., Cristobal-Fransi, E., & Sánchez-García, J. (2024). The role of upscale restaurants in destination image formation: a semiotic perspective on gastronomy tourism. *British Food Journal*, *126*(12), 4147-4162.
- Marine-Roig, E., Ferrer-Rosell, B., Daries, N., & Cristobal-Fransi, E. (2019). Measuring gastronomic image online. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *16*(23), 4631.
- Onat, G., & Güneren, E. (2024). The mediator role of customer satisfaction in the effect of gastronomic image on behavioral intention. *Tourism & Management Studies*, *20*(2), 39–54.
- Onorati, M. G., & Giardullo, P. (2020). Social media as taste re-mediators: emerging patterns of food taste on TripAdvisor. *Food, Culture & Society*, *23*(3), 347-365.
- Pappas, N., Michopoulou, E., Farmaki, A., & Leivadiotaki, E. (2022). Chaordic destination image formulation through gastronomy perspectives: evidence from Greece. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, *34*(9), 3459-3481.
- Ramos, C. M. Q., & Pinto, K. (2024). How gastronomic image shapes tourism competitiveness: An approach with sentiment analysis. *Applied Sciences*, *14*(19), 9524.
- Ros Ruiz, S., & Guzman-Parra, V. F. (2023). Analyzing gastronomic image by the content analysis of online reviews: An application to the gastronomy of Málaga (Spain). *International Journal of Gastronomy and Food Science*, *31*, 100658.
- Rubin, E. C. (2010). *Eating as experience: connecting gastronomy to visual art through the philosophy of John Dewey*. (Yüksek Lisans Tezi). University of Oregon.
- Stano, S. (2016). Introduction: Semiotics of food. *Semiotica*, *2016*(211), 19-26.
- Sultan, M. T., Sharmin, F., Badulescu, A., Gavrilut, D., & Xue, K. (2021). Social media-based content towards image formation: A new approach to the selection of sustainable destinations. *Sustainability*, *13*(8), 4241.
- Toudert, D., & Bringas-Rábago, N. L. (2024). Aproximación a la imagen gastronómica del corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada a partir de las reseñas en línea. *Investigaciones Turísticas*, *28*, 152–176.
- Xu, Y., Jin, W., & Lin, Z. (2017). Tourist post-visit attitude towards products associated with the destination country. *Journal of Destination Marketing & Management*, *8*, 179-184.
- Yang, S. (2019). *Aesthetics of food: The role of visual framing strategies for influence building on Instagram*. Rochester Institute of Technology.
- Zhang, Y., & Seo, S. (2020). Gastronomic image in the foodstagrammer era: Exploring user-generated content in tourism promotion. *Journal of Destination Marketing & Management*, *16*, 100403.
- Zhu, Y., Zhu, L., & Weng, L. (2024). How do tourists' value perceptions of food experiences influence their perceived destination image and revisit intention? A moderated mediation model. *Foods*, *13*(3), 412.